

Disminución del Consumo Eléctrico de un Sistema de Aire Acondicionado Considerando la Transferencia de Calor en el Interior y Exterior del Espacio Frío

J. M. Medina Flores¹, L. Duarte Gallegos¹, A. Maeda Sánchez¹, R. Alvarado Almanza², P. Yáñez Contreras²

¹Departamento de Ingeniería Mecánica, Tecnológico Nacional de México en Celaya, Avda. Tecnológico esq. Antonio García Cubas, Col. Alfredo Vázquez Bonfil, C.P. 38010, Celaya, Gto., México

²Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, Universidad Politécnica de Guanajuato, Avda. Universidad Sur 1001, C.P. 38483, Cortázar, Gto., México

*ralvarado@upgto.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En el presente trabajo se hace uso del diseño de experimentos con un enfoque de Taguchi para minimizar el consumo eléctrico de un sistema de aire acondicionado colocando un aislante en el interior del espacio frío. Se considera en el proceso de optimización dos factores: el espesor y tipo de aislante, cada uno con tres niveles de evaluación. La metodología se aplica considerando la transferencia de calor desde el exterior hacia el interior del espacio frío tomando en cuenta el calor proporcionado por las personas, equipo de cómputo e iluminación que se encuentran dentro del espacio interior frío a diferencia de lo que se encuentra en la literatura abierta. Los resultados muestran que uno de los factores es estadísticamente significativo mientras que el otro no, obteniéndose una reducción en el consumo de energía eléctrica del orden del 41.6% con respecto a no utilizar aislante en el espacio interior frío.

Palabras clave: Optimización, Diseño de Experimentos, Arreglos Ortogonales de Taguchi, ANOVA.

Abstract

In the present work, it makes use of the design of experiments with a Taguchi approach to minimize the electrical consumption of an air conditioning system by placing an insulation in the interior of the space cold. Two factors are considered in the optimization process: the thickness and type of insulation, each with three levels of evaluation. The methodology is applied considering the heat transfer from the outside to the inside of the cold space taking into account the heat provided by the people, computer equipment and lighting that are inside the cold interior space unlike what is found in the open literature. The results show that one of the factors is statistically significant while the other does not, obtaining a reduction in the electric power consumption of the order of 41.6% with respect to not using insulation in the cold interior space.

Key words: Optimization, Design of Experiments, Taguchi Orthogonal Arrangement, ANOVA.

Introducción

Los fenómenos físicos de transferencia de calor que ocurren al enfriar un espacio cerrado, como por ejemplo un edificio, son conducidos por la diferencia de temperaturas del medio externo caliente al medio interno frío a través de una separación o barrera conocida comúnmente como muro. Los muros de los edificios más comunes están compuestos por algún tipo de ladrillo más un acabado superficial y, dependiendo del diseño se les agrega algún tipo de aislante térmico para incrementar la resistencia térmica y por consecuencia disminuir la transferencia de calor (Cengel y Ghajar, 2011). A nivel mundial los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo anual de energía, donde la mayor parte de esta energía es para el suministro de iluminación, calefacción, refrigeración y aire acondicionado (Ozel, 2011). Kayfeci *et al.*, (2013) afirman que los edificios y específicamente el sector de la construcción tienen el consumo de energía más alto en comparación con el sector agrícola, ganadero y pesquero. El sector de la construcción se divide en tres partes, que son la construcción, el empleo y

la demolición, siendo mucho mayor la energía consumida por el empleo, es decir, por la climatización, iluminación agua y drenaje (Lianying *et al.*, 2015). Dentro de la división de climatización, el aire acondicionado es el principal consumidor de energía debido a su prolongado tiempo de uso para mantener el confort de las personas (Ozel, 2011). Las pérdidas de calor en un edificio típico se producen en un 40% a través de las paredes externas, 30% a través de las ventanas, 17% a través de las puertas, 7% a través del techo y 6% a través de los pisos (Arıcı y Karabay, 2010). En este trabajo se hace uso de herramientas estadísticas como son los arreglos ortogonales de Taguchi, los cuales se utilizan para llevar a cabo un diseño de experimentos fraccionado que conduce a la optimización (minimizar) del consumo eléctrico de un sistema de aire acondicionado considerando la colocación de un aislante térmico en la parte interior al espacio frío y los fenómenos físicos de transferencia de calor que ocurren desde el exterior hacia el interior del espacio frío. A diferencia de lo que se encuentra en la literatura abierta, el modelo térmico de experimentación toma en cuenta los fenómenos físicos de transferencia de calor en el interior del espacio frío debidos a la cantidad de personas, equipo de cómputo e iluminación. La reducción del consumo eléctrico del sistema de aire acondicionado al colocar aislante es más de una tercera parte del consumo eléctrico sin utilizar aislante, obteniendo por consecuencia un ahorro monetario por consumo de energía eléctrica

Metodología

Modelo Analítico para el Cálculo del Consumo Eléctrico

El consumo en kilowatt-hora (kW-hr) de energía eléctrica de un sistema de aire acondicionado típico puede ser determinado utilizando el método de estimación de horas de carga total de energía equivalente expresado por la Ecuación (1) (McQuiston *et al.*, 2005):

$$\dot{W}_{E-hr} = \frac{(\dot{Q}_{total})(\Delta t)}{COP} \quad (1)$$

donde \dot{Q}_{total} se determina con la Ecuación (2):

$$\dot{Q}_{total} = \dot{Q}_{\infty,o \rightarrow \infty,i} + \dot{Q}_{per} + \dot{Q}_{equ} + \dot{Q}_{ilu} \quad (2)$$

donde el término \dot{Q}_{per} representa la transferencia de calor por radiación que intercambian las personas con el espacio frío de trabajo, el cual se determina con la Ecuación (3) (Cengel y Ghajar, 2011):

$$\dot{Q}_{per} = h_{rad,per}(T_{cuerpo} - T_{s,i})A_{cuerpo} \quad (3)$$

donde T_{cuerpo} es la temperatura superficial corpórea de las personas que se encuentran dentro del espacio frío en °C; $T_{s,i}$ es la temperatura de la superficie de la pared interior del espacio frío en °C; A_{cuerpo} es el área superficial del cuerpo de las personas que ocupan el espacio frío; $h_{rad,per}$ es el coeficiente de transferencia de calor debido al fenómeno físico de transferencia de calor por radiación entre las personas y la superficie interna del espacio frío, el cual se obtiene con la Ecuación (4) (Cengel y Ghajar, 2011):

$$h_{rad,per} = \frac{\varepsilon_{per}\sigma(T_{cuerpo}^4 - T_{s,i}^4)}{T_{cuerpo} - T_{s,i}} \quad (4)$$

donde ε_{per} es la emisividad de la superficie del cuerpo de las personas, considerando en este trabajo un valor de 0.82 (Luo *et al.*, 2014). El término \dot{Q}_{equ} mostrado en la Ecuación (2) representa la transferencia de calor de los equipos de trabajo existentes en el interior del espacio frío, en este trabajo se considera principalmente el uso de computadoras de escritorio, tomando en cuenta que ceden al medio ambiente el 15% del total de la energía que consumen (Tanenbaum, 2003); el término \dot{Q}_{ilu} en la Ecuación (2) representa la transferencia de calor por radiación entre las lámparas fluorescentes y el medio circundante en el interior del espacio frío, el cual es el 25% de la energía de consumo de las lámparas (Carrier, 1980). El término COP mostrado en la Ecuación (1), es el desempeño instantáneo de cualquier sistema de enfriamiento ("Coefficient of Performance"), Δt son las horas que el sistema de enfriamiento trabaja y se calcula utilizando la Ecuación (5) (Söylemez y Ünsal, 1999):

$$\Delta t = 8760 \frac{T_{o,av} - T_{\infty,i}}{T_{m\acute{a}x} - T_{\infty,i}} \quad (5)$$

donde $T_{m\acute{a}x}$ es la máxima temperatura registrada en el espacio exterior al espacio frío en °C, $T_{\infty,i}$ es la temperatura ambiente interior del espacio frío en °C, $T_{o,av}$ es la temperatura promedio registrada en el espacio exterior al espacio frío en °C, la cual se determina utilizando la Ecuación (6) (Söylemez y Ünsal, 1999):

$$T_{o,av} = \frac{(T_{m\acute{a}x})(A_o) + (T_{\infty,i})(A_i)}{A_o + A_i} \quad (6)$$

donde A_o y A_i son el área exterior e interior del espacio frío perpendicular al flujo de calor respectivamente. El término $\dot{Q}_{\infty,o \rightarrow \infty,i}$ mostrado en la Ecuación (2) representa la transferencia de calor desde el espacio exterior hacia el interior del espacio frío y se calcula utilizando la Ecuación (7) (Çengel y Ghajar, 2011):

$$\dot{Q}_{\infty,o \rightarrow \infty,i} = \frac{(T_{\infty,o} - T_{\infty,i})A}{R_{\infty,o \rightarrow \infty,i}} \quad (7)$$

donde $T_{\infty,o}$ es la temperatura ambiente registrada en el espacio exterior al espacio frío en °C, A es el área perpendicular al flujo de calor, $R_{\infty,o \rightarrow \infty,i}$ es la resistencia térmica total desde el espacio exterior al espacio interior frío como se muestra en la Figura 1, la cual se representa con la Ecuación (8) (Holman, 2010):

$$R_{\infty,o \rightarrow \infty,i} = \frac{1}{\frac{1}{R_{Conv,o}} + \frac{1}{R_{Rad,o}}} + R_P + R_A + \frac{1}{\frac{1}{R_{Conv,i}} + \frac{1}{R_{Rad,i}}} \quad (8)$$

ó en términos de los coeficientes individuales de transferencia de calor:

$$R_{\infty,o \rightarrow \infty,i} = \frac{1}{h_{rad,o} + h_{conv,o}} + \frac{x_1}{k_1} + \frac{x_2}{k_2} + \frac{x_3}{k_3} + \frac{1}{h_{rad,i} + h_{conv,i}} \quad (9)$$

donde x_1 y x_2 expresados en unidades de metros representan los espesores de los componentes de la pared (R_P), en este caso de estudio se considera el espesor del ladrillo rojo (x_1) y el espesor del repellado interno de la pared (x_2), k_1 y k_2 son las conductividades térmicas (W/m·°C) del ladrillo rojo y el repellado respectivamente, x_3 y k_3 representan el espesor y la conductividad térmica del aislante respectivamente, $h_{rad,o}$ y $h_{rad,i}$ son los coeficientes individuales de transferencia de calor (W/m²·°C) debido al fenómeno de radiación existente en el exterior e interior del espacio frío y se determinan utilizando la Ecuación (10):

$$h_{rad} = \varepsilon \sigma (T_S + T_{sky})(T_S^2 + T_{sky}^2) \quad (10)$$

donde ε es la emisividad de la superficie de la pared y del aislante, en este trabajo se considera un valor de emisividad igual a 0.9 y 0.92 tanto para la pared como para el aislante, respectivamente (Holman, 2010), σ es la constante de Stefan-Boltsman igual a 5.67×10^{-8} W/m²·K⁴, T_S es la temperatura de la superficie interna del espacio frío y a su vez la temperatura de la superficie externa al espacio frío en grados centígrados. La temperatura $T_{sky,o}$ del espacio exterior al espacio refrigerado se determina utilizando la Ecuación (11):

$$T_{sky,o}^4 = T_{\infty,o}^4 \left[1 - 0.261 e^{(-7.7710^{-4})(T_{\infty,o} - 273)^2} \right] \quad (11)$$

Para la $T_{sky,i}$ del espacio interior frío se considera igual al valor de $T_{\infty,i}$ (temperatura ambiente en el espacio interior frío). El valor del coeficiente convectivo $h_{conv,o}$ que aparece en la Ecuación (9) se determina utilizando la Ecuación (12), la cual satisface valores de $V_{\infty} \leq 5$ m/s:

$$h_{conv,o} = 4.0V_{\infty} + 5.6 \quad (12)$$

donde V_{∞} es la velocidad promedio del aire (m/s) en un día típico. El valor del coeficiente convectivo $h_{conv,i}$ que aparece en la Ecuación (9) se puede calcular utilizando la Ecuación (13):

$$h_{conv,i} = \left\{ \left[1.5 \left(\frac{\Delta T}{H} \right)^{1/4} \right]^6 + [1.23 \Delta T^{1/3}]^6 \right\}^{1/6} \quad (13)$$

donde H es la distancia vertical de la pared en metros, ΔT es la diferencia entre la temperatura de la superficie interior ($T_{s,i}$) y la temperatura promedio del medio ambiente ($T_{\infty,i}$) del espacio frío respectivamente.

Figura 1. Diagrama de resistencias térmicas de los mecanismos de transferencia de calor.

Evaluación Económica

El costo del consumo eléctrico (CCE) se calcula a partir de la Ecuación (14):

$$CCE = W_{E-hr}(CE) \quad (14)$$

donde el costo de electricidad (CE) tiene un valor de 1.0215 Pesos/kW-hr (CFE, promedio del año 2016 tarifa residencial). El costo del aislante se determina a partir de la Ecuación (15):

$$CA = (Volumen)(C_{A/v}) \quad (15)$$

donde $C_{A/v}$ es el costo del aislante por unidad de volumen y $Volumen = (A)(x_3)$. El ahorro que se tiene (S) al colocar el aislante en la pared se calcula restando al costo sin aislante el costo con aislante como se muestra en la Ecuación (16):

$$S = CCE_{sa} - CCE_{ca} - CA \quad (16)$$

donde el costo del consumo eléctrico sin aislante (CCE_{sa}) se determina considerando el espesor del aislante igual a cero, es decir, $x_3 = 0$, como se muestra en la Ecuación (17).

$$CCE_{sa} = (W_{E-hr}|_{x_3=0})(CE) \quad (17)$$

El costo del consumo eléctrico con aislante (CCE_{ca}) se calcula con la Ecuación (17), sólo que $x_3 \neq 0$ y toma los distintos valores de espesores de aislantes considerados en el estudio. Considerando un tiempo de vida útil del aislante de veinte años (N) y una tasa de cambio uniforme definida por una serie de gradiente geométrico (Blank y Tarquin 2000), la cual utiliza un factor de valor presente conocido como gradiente geométrico de costo para determinar la variación del costo de consumo eléctrico a través de los años como se muestra en la Ecuación (18):

$$S = \frac{1}{(d-i)} \left[1 - \left(\frac{1+i}{1+d} \right)^N \right] (CCE_{sa} - CCE_{ca}) - CA \quad (18)$$

donde i es la tasa de interés y d es la tasa de inflación. Considerando que i es igual a d con un valor del 5% (Söylemez y Ünsal, 1999) la Ecuación (18) se modifica a la Ecuación (19):

$$S = \frac{N}{(i + 1)} (CCE_{sa} - CCE_{ca}) - CA \quad (19)$$

donde S representa el ahorro monetario que se tiene del consumo eléctrico al instalar el aislante.

Diseño de Experimentos Estadístico

La investigación experimental estadística conducida en el presente trabajo se fundamentó en el ahorro monetario (S) que se tiene del consumo eléctrico de un sistema de aire acondicionado, el cual, se pretende minimizar considerando la colocación de un aislante térmico en la parte interior al espacio frío y los fenómenos físicos de transferencia de calor que ocurren desde el exterior hacia el interior del espacio frío como se muestra en la Figura 1. La metodología utilizada para el planteamiento de los experimentos es el diseño de experimentos con un enfoque de Taguchi, se consideran para el estudio dos factores controlables con tres niveles de evaluación como se muestra en la Tabla 1. Por lo tanto; se debe conducir por lo menos cinco experimentos para poder estimar el efecto de cada factor sobre la característica de calidad (ahorro monetario). De los dieciocho arreglos ortogonales base, el que cuenta con al menos cinco experimentos y máximo cuatro factores a tres niveles de evaluación cada uno, es el $L_9 (3^4)$ (Roy, 2001), por lo que es el idóneo para el caso de estudio que se plantea en esta sección. La Tabla 4 presenta el arreglo ortogonal seleccionado con los diferentes valores de la característica de calidad obtenidos con el modelo termo-económico presentado y los valores de las Tablas 2 y 3 para los diferentes experimentos llevados a cabo.

Tabla 1. Factores y sus respectivos niveles de experimentación.

Factores	Unidad	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Tipo de aislante (A)	---	Poliestireno Extruido	Fibra de Vidrio Rígido	Uretano Rígido
Espesor del aislante x_3 (B)	Metros (m)	0.04	0.06	0.08

Tabla 2. Costo de diferentes aislantes por unidad de volumen (Söylemez y Ünsal, 1999).

Tipo de Aislante	$C_{A/V}$ (USD/m ³)	$\left(\frac{k_3}{m - ^\circ C}\right)$
Poliestireno Extruido	173.75	0.029
Fibra de Vidrio Rígido	203.41	0.021
Uretano Rígido	262.74	0.024

Resultados y Discusión

Análisis del Efecto de los Factores sobre la Característica de Calidad

Para llevar a cabo el proceso de optimización de la característica de calidad, se analiza el efecto de los diferentes factores considerados en el estudio. La Figura 2 muestra los efectos principales para los valores promedio del ahorro monetario (S) para cada factor en cada uno de los niveles de experimentación. Como se pretende maximizar la característica de calidad se debe seleccionar el nivel que aumente el valor promedio de dicha característica, se aprecia que existe un aumento en el ahorro monetario promedio en el nivel 2 para el factor A y en el nivel 1 para el factor B; por lo tanto, la mejor combinación de los factores es A2B1, el cual coincide con el cuarto experimento mostrado en la Tabla 4.

Análisis de Varianza

El análisis de varianza (ANOVA) permite determinar desde un punto de vista estadístico los factores que tienen un impacto significativo en la variabilidad de la característica de calidad. La Tabla 5 muestra el ANOVA del caso de estudio, de tablas estadísticas (Roy, 2001) con un nivel de significancia del 5% el valor del estadístico $F_{0.05, 2, 4}$ es de 6.94. Por lo tanto, como $F_0 > F_{0.05, 2, 4}$ se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el factor A seleccionado para el estudio tiene un efecto significativo desde un punto de vista estadístico sobre la característica promedio de calidad, mientras que el factor B no tiene un efecto significativo desde un punto de vista estadístico sobre la característica promedio de calidad. Se aprecia que el factor A es el que más contribuye a la variabilidad

del ahorro monetario con un 70.24%, por otra parte, el porcentaje de contribución del error estadístico es de 8.99%, el cual es menor del 15% establecido como norma de comparación (Krishnaiah y Shahabudeen, 2012), lo que significa que no se omitió ningún factor que pueda ser significativo para el estudio.

Tabla 3. Datos de entrada al simulador.

Parámetro	Valor
Temperatura ambiente en el espacio interior frío, $T_{\infty,i}$, (°C)	25
Temperatura ambiente en el espacio exterior al espacio frío, $T_{\infty,o}$, (°C)	31.5
Temperatura ambiente promedio en el espacio exterior al espacio frío, $T_{o,av}$, (°C)	29.5
Temperatura ambiente máxima en el espacio exterior al espacio frío, T_{max} , (°C)	34
Conductividad Térmica del ladrillo rojo, k_1 , (W/m-°C)	0.71
Conductividad Térmica del repellado, k_2 , (W/m-°C)	0.81
Espesor del ladrillo rojo, x_1 , (m)	0.14
Espesor del repellado, x_2 , (m)	0.01
Espesor del aislante, x_3 , (m)	Tabla 1
Distancia vertical de la pared, H , (m)	31.37
Área exterior al espacio frío perpendicular al flujo de calor, A_o , (m ²)	301
Área interior en el espacio frío perpendicular al flujo de calor, A_i , (m ²)	301
Área perpendicular al flujo de calor, A , (m ²)	301
Velocidad promedio del viento, V_{∞} , (m/s)	3.65
Emisividad de la superficie de la pared interior, ϵ_i	0.92
Emisividad de la superficie de la pared exterior, ϵ_o	0.90
Coficiente de rendimiento del sistema de enfriamiento, COP	2.5
Temperatura del cuerpo de las personas dentro del espacio frío, T_{cuerpo} , (°C)	37
Área superficial del cuerpo de las personas dentro del espacio frío, A_{cuerpo} , (m ²)	1.9
Emisividad de la superficie del cuerpo de las personas dentro del espacio frío, ϵ_{per}	0.82
Cantidad de personas ocupando el espacio frío	60
Cantidad de lámparas de iluminación, (el consumo de potencia eléctrica por cada lámpara es de 32 Watt, por lo tanto $\dot{Q}_{illu} = (32)(24)(0.25) = 192$ Watt)	24
Cantidad de computadoras, (el consumo de potencia eléctrica por cada computadora es de 65 Watt, por lo tanto $\dot{Q}_{equ} = (65)(60) = 3900$ Watt)	60

Predicción de la Característica de Calidad

Una vez que se ha determinado el nivel óptimo o mejor combinación de los niveles de los factores involucrados en el diseño experimental, la etapa final es predecir y verificar la mejora de la característica de calidad. La Ecuación (20) establece como regla general que para determinar la proyección mencionada se debe contabilizar el efecto en promedio de cada uno de los factores que se tiene sobre la característica de calidad (Roy, 2001), es decir:

$$\mu = \frac{T}{n} + \left(\bar{A}_2 - \frac{T}{n} \right) + \left(\bar{B}_1 - \frac{T}{n} \right) \quad (20)$$

donde T es la suma total de los valores de la característica de calidad de cada uno de los experimentos (Tabla 4), n es el número total de experimentos (Tabla 4), \bar{A}_2 y \bar{B}_1 son los valores promedio de la característica de calidad para cada factor en cada nivel, es decir, en los niveles 2 y 1 para los factores A y B respectivamente como se muestra en la Tabla 6. Por lo tanto, sustituyendo valores en la Ecuación (20) se tiene un valor promedio de $\mu = 14159.22$, el cual es únicamente un punto estimado en base al promedio de los resultados que se obtienen de los diferentes experimentos llevados a cabo. Por lo tanto, debe determinarse un intervalo de confianza máximo y mínimo donde el valor de la característica de calidad real puede caer. La Ecuación (21) (Roy, 2001) se utiliza para determinar el intervalo de confianza mencionado:

$$C.I = \pm \sqrt{\frac{[F(\alpha, 1, n_2)(V_e)]}{N_e}} \quad (21)$$

donde el valor de $F(\alpha, 1, n_2)$ se obtiene de tablas estadísticas de puntos porcentuales de la distribución F como se menciono anteriormente, n_2 representa los grados de libertad del error estadístico (se obtiene de la Tabla 5), V_e indica la varianza del error estadístico (se obtiene de la Tabla 5) y N_e indica el número efectivo de repeticiones, el cual se determina a partir de la Ecuación (22) (Roy, 2001):

$$N_e = \frac{NTE}{GDLM + GDLFM} \tag{22}$$

donde NTE es el número total de experimentos, el cual es igual a 9 (Tabla 4), $GDLM$ es el grado de libertad de la media global, el cual por regla es 1, $GDLFM$ es la suma de los grados de libertad de cada uno de los factores que afectan a la media global, el cual es igual a 4 (Tabla 5). Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5% el valor del estadístico $F_{0.05, 1, 4}$ es de 7.71, el valor de V_e es de 94945 y N_e tiene un valor de 1.8, así que el valor que se calcule de ahorro monetario con el modelo termo-económico desarrollado, debe de encontrarse entre los siguientes valores de $13478.37 \leq 14159.22 \leq 14840.10$. Se aprecia que el experimento 4 (Tabla 4) llevado a cabo en los niveles de evaluación A2B1 tiene un valor de 14168, el cual se encuentra dentro de los límites establecidos con anterioridad, por lo que se concluye que los factores con sus niveles seleccionados son los correctos, además de que se obtiene un error en porcentaje del 0.062% entre el valor calculado con el modelo termo-económico y el estimado estadísticamente, el cual se encuentra por debajo del 20% establecido como límite de comparación por Cetin *et al.*, (2011). La Tabla 7 muestra la comparación entre los diferentes escenarios considerados para la disminución del consumo eléctrico sin utilizar y con utilizar aislante térmico.

Tabla 4. Arreglo ortogonal $L_9 (3^4)$.

Exp. No.	Columnas		\dot{W}_{E-hr} (kW-hr)	Característica de Calidad S (USD)
	Factor A	Factor B		
1	1	1	16009	13506
2	1	2	15188	13712
3	1	3	14723	13374
4	2	1	15341	14168
5	2	2	14679	13952
6	2	3	14229	13414
7	3	1	15599	13060
8	3	2	14884	12569
9	3	3	14470	11619

Figura 2. Gráfica de efectos principales de los diferentes factores.

Tabla 5. Análisis de varianza de los diferentes factores sobre la característica de calidad.

Fuente de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Cuadro Medio	F_0	Contribución (%)
Factor A	2	3382166	1691083	15.63	70.24
Factor B	2	1000023	500011	4.62	20.77
Error	4	432904	108226		8.99
Total	8	4815094			100

Tabla 6. Valores promedio del ahorro monetario para cada factor en cada nivel.

Nivel	Ahorro Monetario Promedio para el Factor A	Ahorro Monetario Promedio para el Factor B
1	13531	13578
2	13845	13411
3	12416	12802

Tabla 7. Comparación entre los diferentes escenarios considerados para la disminución del consumo eléctrico.

Parámetro	Valor
Consumo de energía eléctrica del sistema de Aire Acondicionado sin utilizar aislante, \dot{W}_{E-hr} , (kW-hr)	26246
Costo del consumo eléctrico del sistema de Aire Acondicionado sin utilizar aislante, <i>CCE</i> , (USD)	39994
Consumo de energía eléctrica del sistema de Aire Acondicionado al utilizar aislante, \dot{W}_{E-hr} , (kW-hr)	15341
Costo del consumo eléctrico del sistema de Aire Acondicionado al utilizar aislante, <i>CCE</i> , (USD)	14168

Conclusiones

La combinación de la metodología propuesta por Taguchi en conjunto con la simulación nos demuestra la posibilidad que se tiene de conducir una optimización y/o selección de un componente que beneficie al sistema termo-hidráulico analizado antes de proceder a implementar la mejora. En este trabajo se obtiene que el tipo de aislante es estadísticamente significativo mientras que el espesor del aislante no lo es. La colocación de un aislante térmico en el interior de un espacio frío conduce a la reducción del consumo de energía eléctrica de un sistema de aire acondicionado del orden del 41.6% en comparación con no utilizar aislante. Por consecuencia, se obtiene un beneficio económico del orden del 64.6% en comparación con no utilizar aislante.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por la beca otorgada al Ing. Lucio Duarte Gallegos para llevar a cabo sus estudios de posgrado en la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica, perteneciente al Departamento de Ingeniería Mecánica en el Tecnológico Nacional de México en Celaya.

Referencias

1. Arici, M., Karabay, H., Determination of Optimum Thickness of Double-Glazed Windows for the Climatic Regions of Turkey, *Energy and Buildings*, vol. (42), pp. 1773 – 1778, 2010.
2. Blank, L., Tarquin, A., *Ingeniería Económica*, Cuarta Edición, Mc-Graw Hill, 2000.
3. Carrier, *Manual de Aire Acondicionado*, Marcombo, 1980.
4. Cengel, Y., A., Ghajar, A., J., *Transferencia de Calor y Masa*, Cuarta Edición, McGraw-Hill, 2011.
5. Cetin, M., H., Ozcelik, B., Kuram, E., Demirbas, E., Evaluation of Vegetable based Cuttings Fluids with Extreme Pressure and Cutting Parameters in Turning of AISI 304L by Taguchi Method, *Journal of Cleaner Production*, vol. 19, pp. 2049-2056, 2011.
6. Holman, J., P., *Heat Transfer*, Ten Edition, McGraw-Hill, 2010.
7. Kayfeci, M., Keceba, A., & Gedik, E., Determination of Optimum Insulation Thickness of External Walls with Two Different Methods in Cooling Applications, *Applied Thermal Engineering*, vol. (50), pp. 217 – 224, 2013.
8. Krishnaiah, K., Shahabudeen, P., *Applied Design of Experiments and Taguchi Methods*, PHI Learning Privated Limited, 2012.
9. Lianying, Z., Yuan, W., Jiyuan, Z., Numerical Study of Effects of Wall's Insulation Thickness on Energy Performance for Different Climate Regions of China, *Energy Procedia*, vol. (75), pp. 1290 – 1298, 2015.
10. McQuiston, F., C., Parker, J., D., Splitter, J., D., *Heating, Ventilating and Air Conditioning, Analysis and Design*, 6th Edition, John Wiley & Sons, 2005.
11. Ozel, M., Thermal Performance and Optimum Insulation Thicknesses of Building Walls with Different Structure Materials, *Applied Thermal Engineering*, vol. (31), pp. 3854 – 3863, 2011.
12. Roy, R., K., *Design of Experiments Using Taguchi Approach (16 Steps to Product and Process Improvements)*, First Edition, John Wiley & Sons, 2001.
13. Söylemez, M., S., Ünsal, M., Optimum Insulation Thickness for Refrigeration Applications, *Energy Conversion & Management*, vol. (40), pp. 13 – 21, 1999.
14. Tanenbaum, A., S., *Sistemas Operativos Modernos*, Segunda Edición, Prentice Hall, 2003.